

मंतव्य-12

जनतांत्रिक रचनाशीलता का प्रतिनिधि संचयन

प्रधान संपादक
हरे प्रकाश उपाध्याय

कार्यकारी संपादक
सुरेश कुमार

संपर्क :

महाराजापुरम्, केसरीखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास,

कृष्णानगर, लखनऊ-226011

मोबाइल- 8756219902/ 8009824098

ई-मेल : mantavyapatrika@gmail.com / suresh9kumr86@gmail.com

अक्टूबर, 2021

सहयोग : एक प्रति (व्यक्तिगत-100 रुपये, संस्थाओं के लिए-150 रुपये),

पाँच वर्षों के लिए सहयोग-(व्यक्तिगत-2000 रुपये, संस्थाओं के लिए-3500 रुपये,
विदेश के लिए-चार सौ डॉलर),

आजीवन सदस्यता : (व्यक्तिगत-छह हजार रुपये, संस्थाओं के लिए-दस हजार रुपये)

संरक्षक सदस्यता- बीस हजार रुपये

सारे भुगतान 'Rashmi Prakashan pvt. ltd.' के नाम किये जायें।

A/C No- 37168333479, IFSC Code- SBIN0016730 (SBI, kanpur Road, lucknow)

'मंतव्य' का प्रकाशन, संपादन व संचालन समाज में रचनात्मक गतिविधियों को दिशा देने के सहयोगी प्रयास के रूप में किया जा रहा है। यह पूर्णतः अव्यावसायिक, अनियतकालीन एवं अवैतनिक प्रयास है जो सहयोगी रचनाकारों के सौजन्य से संचालित है। समस्त कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।

स्वत्वाधिकारी-मुद्रक-प्रकाशक-संपादक हरे प्रकाश उपाध्याय द्वारा महाराजापुरम्, केसरीखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास, कृष्णानगर, लखनऊ से प्रकाशित और आर.एच. प्रिंटर्स, दिल्ली से मुद्रित।

तरतीब

कहानी

आजीवन कारावास मोहनदास नैमिशराय 7 / वर्जित रंजना जायसवाल 14/
बटेसर डॉ. सूर्यनारायण पाण्डेय 19 / अपरिचित कृष्णा अग्निहोत्री 24

लंबी कहानी

‘हिजड़ों वाला कुआँ’ का पथिक गम्भीर सिंह पालनी 116

कविताएँ

विवेक निराला 80 / टि्वंकल रक्षिता 85/ रजतरानी मीनू 89

यादें

इज़हारे मोहब्बत के सिवा अरविंद चतुर्वेद 31/ मास्टर साहब चंद्रेश्वर 61

रू-ब-रू

मेरी कोशिश सामाजिक झूठों को बेनकाब करने की रहती है एलफ्रेडे जेलिंक से संवाद 75

मर्म मीमांसा

महादेवी वर्मा की कविताएँ : पाठ-भेद से पाठ-भ्रम तक आशुतोष पार्थेश्वर 97
मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के दौर में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर अजय कुमार 110

किताब

राष्ट्रकवि के जीवन का जीवंत लेखा राजेश्वर वशिष्ठ 152
जीवन की कटुतम सच्चाइयों का आईना डॉ. सुभाष रस्तोगी 156
नारी जीवन का संघर्ष अरुण कुमार सिंह 159
कविता भी एक सन्दूक है दीपक शर्मा 164

महादेवी वर्मा की कविताएँ पाठ भेद से पाठ भ्रम तक

आशुतोष पार्थेश्वर

महादेवी वर्मा की कविताएँ पाठ-भिन्नता की दृष्टि से, आधुनिक हिंदी कविता में, संभवतः अग्रगण्य हैं। यह स्थिति उनके जीवित रहते बन गई थी। निश्चय ही, यह सब महादेवी के जानते-समझते हुआ था। पाठ भेद को समझने के लिए इस लेख में 'चाँद' में प्रकाशित तथा 'नीहार' (1930) में संकलित कुछ कविताओं को विवेचन का आधार बनाया गया है। गौरतलब है कि महादेवी वर्मा 'चाँद' पत्रिका से पहले ही अंक से जुड़ गई थीं। 'चाँद' का प्रथम अंक नवंबर 1922 को प्रयाग से निकला था। इस नवजागरणकालीन पत्रिका के उद्भावक और संपादक रामरखसिंह सहगल थे। 'चाँद' के इस प्रथम अंक में महादेवी वर्मा की चंद्रोदय¹ और चाँद² शीर्षक से दो कविताएँ प्रकाशित हुई थीं। उनकी कविताओं के प्रकाशित होने का यह क्रम मार्च 1936 तक चला। उक्त अंक में उनकी रचना 'मैं सजग चिर साधना ले' प्रकाशित है।³

'नीहार' (1930) महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन है।⁴ इसमें संकलित कुल 47 कविताओं में से 18 'चाँद' में पहले प्रकाशित हो चुकी थीं। 'नीहार' में प्रत्येक कविता के साथ, ('समाधि के दीप से' को छोड़कर) एक तिथि दर्ज है। इस तिथि को कविता का रचनाकाल मानना चाहिए। यहाँ 'चाँद' में प्रकाशित हो चुकी 18 कविताओं की दोनों तिथियों, यानी 'नीहार' में दर्ज और चाँद' में प्रकाशन, को देख लेना उचित रहेगा –

1. अतिथि से : मई 1929 (नीहार), जून 1929 (चाँद)
2. अधिकार : मई 1929 (नीहार), अगस्त 1929 (चाँद)
3. सूनापन : सितंबर 1929 (नीहार), अक्टूबर 1928 (चाँद)
4. संदेह : जनवरी 1929 (नीहार), फरवरी 1929 (चाँद)
5. निर्वाण : मई 1929 (नीहार), जुलाई 1929 (चाँद)

6. उस पार : जुलाई 1924 (नीहार), अगस्त 1924 (चाँद)
7. आना : फरवरी 1929 (नीहार), मार्च 1929 (चाँद)
8. तब : जनवरी 1928 (नीहार), अप्रैल 1928 (चाँद)
9. मुझाया फूल : जनवरी 1923 (नीहार), फरवरी 1923 और अगस्त 1926 (चाँद)
10. उनका प्यार : मई 1928 (नीहार), सितंबर 1929 (चाँद)
11. मेरा एकांत : अगस्त 1927 (नीहार), फरवरी 1928 (चाँद)
12. सूना संदेश : मार्च 1928 (नीहार), जून 1928 (चाँद)
13. विस्मृति : फरवरी 1927 (नीहार), मार्च 1927 (चाँद)
14. दीप : नवंबर 1927 (नीहार), नवंबर 1927 (चाँद)
15. वरदान : दिसंबर 1928 (नीहार), जनवरी 1929 (चाँद)
16. स्मृति : मई 1926 (नीहार), दिसंबर 1926 (चाँद)
17. नीरव भाषण : 1926 (नीहार), फरवरी 1927 (चाँद)
18. आँसू की माला : नवंबर 1927 (नीहार), दिसंबर 1927 (चाँद)

यहाँ 'सूनापन' कविता का समय विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। यह स्पष्ट है कि 'नीहार' में इस कविता के साथ दर्ज तिथि को रचनाकाल नहीं माना जा सकता। अब इन कविताओं की संकलन-यात्रा देखें; 'चाँद' में प्रकाशित और 'नीहार' में संकलित होने के बाद ये कविताएँ 'यामा' में संकलित हुईं। 'यामा' का प्रकाशन पहले किताबिस्तान (इलाहाबाद, लंदन) से हुआ और फिर भारती भंडार (इलाहाबाद) से।⁵ इसके अनंतर 'महादेवी साहित्य' के पहले खंड में भी 'नीहार' की कविताएँ संकलित हैं।⁶ किताबिस्तान और भारती भंडार से प्रकाशित इसके संस्करणों में 'नीहार' की सभी 47 कविताएँ संकलित हैं। किंतु, भारती भंडार से प्रकाशित छात्र संस्करण में 'नीहार' की केवल 15 कविताएँ संकलित हैं।⁷ लोकभारती प्रकाशन के द्वारा यही 'छात्र संस्करण', बिना 'छात्र संस्करण' के उल्लेख के इन दिनों प्रकाशित होता है; स्वभावतः इससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या 'यामा' में केवल 15 कविताएँ संकलित हुई थीं?⁸

'नीहार' में कविताएँ शीर्षक के साथ संकलित हैं। किंतु, 'यामा' में उन्हीं रचनाओं को शीर्षकहीन कर दिया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि 'नीहार' के बाद के संकलनों में रचना की पंक्तियों को ही पुस्तकों के अनुक्रम में शीर्षक रूप में दिया गया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है और एक लेखक को इतना अधिकार होना ही चाहिए! किंतु, स्थिति तब हास्यास्पद हो जाती है जब कोई संपादक, न्यूनतम श्रम से बचते हुए, केवल चीजों को इकट्ठा कर देने में ही अपने कर्म की पूर्णता मान लेता है। इसका उदाहरण 'महादेवी साहित्य' में देखा जा सकता है।

इसके पहले खंड में 'नीहार' एवं अन्य संकलनों की प्रस्तुति है। इसमें रचनाओं को 'नीहार' के मूल रूप की तरह, यानी शीर्षक के साथ, प्रस्तुत न करके 'यामा' की तरह संकलित किया गया है। अब यदि 'महादेवी साहित्य' के दूसरे खंड को देखें; इसमें 'चाँद की फ़ाइल से' के

अंतर्गत कुल 23 कविताओं को संकलित किया गया है। इस संबंध में संपादक का कथन है, “ ‘चाँद’ पत्रिका की फाइलों में संपादक को कुछ ऐसी कविताएँ मिलीं, जिनका समावेश उनकी किसी काव्य-पुस्तक या संकलन में संभवतः नहीं हुआ है। वह उनके कृतित्व का उत्तमांश भले ही न हो पर उनकी काव्य यात्रा में विकास का एक महत्वपूर्ण चरण अवश्य है। ऐसी इक्कीस कविताओं का समावेश इस नए संस्करण में किया जा रहा है।”⁹ ये कविताएँ हैं : 1.कान्ति माला से गगन, 2. चंद्रोदय, 3. जो सुगंधि युत पुष्प, 4. अबला, 5. विधवा, 6. बसंतोपहार, 7. मुरझाया फूल, 8. होली, 9. प्रतीक्षा, 10. प्रेम-पूजा, 11. भ्रमर, 12. स्मृति, 13. नीरव भाषण, 14. विस्मृति, 15. आँसू की माला, 16. संदेह, 17. मेरा एकान्त, 18. सूना संदेश, 19. सूनापन, 20. देव!, 21. आना, 22. अतिथि से, 23. निर्वाण।

देखें, कि कहाँ मात्र इक्कीस कविताओं की बात थी, और तेईस कविताएँ प्रस्तुत हो गईं! तेईस कविताओं को प्रस्तुत करके भी मात्र इक्कीस का दावा करने का यह संकोच (!) ज़रा विचारणीय है।

ऊपर प्रस्तुत अठारह कविताओं और इन तेईस कविताओं को साथ-साथ देखें और फिर संपादक के दावे पर विचार करें। अठारह कविताओं में से एक-दो नहीं, बल्कि बारह कविताएँ इन तेईस कविताओं में शामिल हैं। ये रचनाएँ हैं: 1. मुरझाया फूल, 2. स्मृति, 3. नीरव भाषण, 4. विस्मृति, 5. आँसू की माला, 6. संदेह, 7. मेरा एकान्त, 8. सूना संदेश, 9. सूनापन, 10. आना, 11. अतिथि से, 12. निर्वाण।

यह बिना संकोच के कहना चाहिए कि यह संपादक की सीमा का नहीं, बल्कि न्यूनतम श्रम की कमी से उत्पन्न दोष का उदाहरण है। और, यह दोष इसलिए हुआ कि ‘यामा’ की शीर्षकहीन रचनाओं को ‘नीहार’ की शीर्षकयुक्त रचनाओं से मेल न कराया गया और ‘चाँद’ की फ़ाइलों में कुछ अपरिचित कविताओं के मिलते ही तमाम कविताओं को ‘यूरेका’ भाव से असंकलित मान लिया गया! मामला केवल इतना ही नहीं है, तेईस कविताओं में एक कविता ऐसी भी है, जो महादेवी वर्मा की है ही नहीं। ‘देव!’ शीर्षक यह कविता, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुई थी, महादेवी वर्मा की नहीं, बल्कि ‘महादेवी जी वर्मा ‘श्रीवास्तव’ की है। स्मरण रहे कि उसी जनवरी 1929 के अंक में महादेवी वर्मा की कविता ‘वरदान’ भी प्रकाशित है। दोनों रचनाकारों का नाम-भेद वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से है। इन दोनों को एक मानना भ्रामक है। ‘देव!’ की रचनाकार ‘महादेवी जी वर्मा ‘श्रीवास्तव’ की ‘चाँद’ में अन्य रचनाएँ भी मिलती हैं। जैसे-दिसंबर 1929 में प्रकाशित कविता ‘किसी से’।

अब हम पाठांतर पर लौटें; और, यह चर्चा ‘नीहार’ में संकलित सबसे पुरानी कविता ‘मुरझाया फूल’¹⁰ से शुरू हो। ‘चाँद’ में प्रकाशित पाठ का आरंभिक अंश इस प्रकार है :

था कली के रूप शैशव,
में अहो सूखे सुमन।
हास्य करता था, खिलाती
अंक में तुझको पवन॥

यह पाठ बाद के सभी संकलनों में बदला हुआ है। पहली पंक्ति में प्रयुक्त अल्पविराम

(,) की जगह, 'नीहार'¹¹ (1930) सहित समस्त संकलनों में, डैश (–) का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त (।) 'नीहार' में (!) से बदला गया है किंतु 'यामा' (1939)¹² में यह (,) से परिवर्तित है। तीसरी पंक्ति में आया 'हास्य करता था' 'नीहार' (1930) और 'यामा' (1939) में उसी रूप में है किंतु इनके परवर्ती संस्करणों¹³ में 'मुस्कराता था' से बदला हुआ है। चौथी पंक्ति में प्रयुक्त (।।) परिपाटी का अनुसरण है, जिसे 'नीहार' में (।) से तथा 'यामा' में (!) से बदला गया है।

इस कविता के 'चाँद' में प्रकाशित पाठ से एक अन्य अंश द्रष्टव्य है :

*स्निग्ध किरणें चंद्र की,
तुझको हँसाती थी सदा।
ओस मुक्ता-जाल से,
शृंगारती थी सर्वदा॥*

पहली पंक्ति में प्रयुक्त (,) बाद के सभी संकलनों में (–) से बदल गया है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त (।) सभी संकलनों में (,) से परिवर्तित है। शेष दो पंक्तियाँ 'नीहार' के लिए नए सिरे से लिखी हुई हैं। ये इस प्रकार हैं—

*रात तुझ पर वारती थी
मोतियों की संपदा।*

'नीहार' के सभी संस्करणों में (।) का प्रयोग है जबकि 'यामा' के सभी संस्करणों में (!) का। कहना न होगा, इस तरह के बदलाव एक ही मनोभाव और काव्यभाव का परिचय नहीं देते। और, यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये परिवर्तन क्रमिक रूप में हुए हैं। याद रहे कि महादेवी के जीवन काल में ये दोनों प्रयोग, अलग-अलग संकलनों के ज़रिए चलन में थे।

'उस पार' शीर्षक कविता में भी इस प्रकार का बदलाव देखा जा सकता है। 'चाँद' में प्रकाशित अंश है :

*सुनाया किसने क्षण में आन
कान में मधुमय प्यारा गान!¹⁴*

यह अंश 'नीहार' में इस प्रकार है :

*सुनायी किसने पल में आन
कान में मोहक तान?¹⁵*

यहाँ शब्द बदलते हैं और चिह्न भी। यह अंश इसी रूप में 'यामा'¹⁶ में है।

इस तरह के बदलाव का बड़ा रोचक उदाहरण 'स्मृति' शीर्षक कविता में है। यह रचना जब 'नीहार' में संकलित हुई तो चिह्नों में बदलाव आया साथ ही कविता संक्षिप्त भी हो गई। 'चाँद' में यह कविता कुल बारह छंदों में है¹⁷ जबकि 'नीहार' और 'यामा' में संक्षिप्त होकर मात्र सात छंदों में¹⁸। महादेवी ने जो अंश संकलन में देने लायक नहीं समझे, वे निम्न हैं :

1.
*सुखदा कहीं बनती, कहीं—
हो जन्म-दा सन्ताप की।*

आनन्द का रवि हो कहीं,
निशि हो कहीं अनुताप की!

2.

तुमसे हुए जागृत हमारे,
भाव वे सोए हुए हुए।
तुमने मिला हमसे दिए,
आदर्श सब खोए हुए!

3.

सुधि तुम दिला जातीं सदा,
हमको अतीत व्यतीत की।
भूले हुए उत्कर्ष की, उस—
पूर्व गौरव गीत की।

4.

तुम भूलने देती नहीं,
दुष्कर्म के परिणाम को।
तुम ध्यान में लातीं सदा,
उस अन्त के विश्राम को!

5.

अस्तित्व के तेरे बिना,
हैं सत्य के तोषक कहाँ?
कर्तव्य के पालक, सुहृद,
सन्मार्ग के पोषक कहाँ?

‘नीहार’ में इस कविता के साथ ‘मई 1926’ दर्ज़ है। ‘चाँद’ में यह ‘दिसंबर 1926’ में प्रकाशित है। अब यह देखें कि 1926 के ये अंश, 1930 में यानी, ‘नीहार’ के प्रकाशन के समय कवि ने क्यों छोड़ें? ‘भाव वे सोए हुए’ कौन से थे, जिन्हें ‘स्मृति’ जगाती है? वे कौन से ‘खोए हुए’ आदर्श हैं जिनसे ‘स्मृति’ मिलाती है? ‘स्मृति’ कवि को ‘अतीत व्यतीत’ की ‘सुधि’ दिलाती है, तो यह विचारें कि उस ‘अतीत व्यतीत’ में था क्या? जिस ‘उत्कर्ष’ और ‘पूर्व गौरव गीत’ का संबंध ‘स्मृति’ के ज़रिए कविता में जुड़ रहा है, उसे कवि ने ‘नीहार’ में क्यों छोड़ दिया? कवि जिस गहराई से ‘दुष्कर्म के परिणाम’ को अपने ‘स्मृति’ में जीवंत बनाए है, वह बाद में कविता में आने से वंचित क्यों हो गया? कवि के लिए ‘सत्य के तोषक’, ‘कर्तव्य के पालक’, ‘सुहृद’ और ‘सन्मार्ग के पोषक’ उसके वर्तमान में नहीं, केवल ‘स्मृति’ में हैं; तो वे क्या कारण रहे होंगे कि ‘नीहार’ में ‘स्मृति’ का यह वैभव खंडित हो गया? इसके लिए महादेवी से प्रश्न तो होना ही चाहिए? वे जिस ‘स्मृति’ का ‘गौरव-गीत’ ‘चाँद’ में गाती हैं, वह जागरण-नवजागरण का ‘राष्ट्रवादी’ स्वर है, जो प्रसाद और निराला के साहित्य में मुखर रूप में है, किंतु, महादेवी के यहाँ वह 1930 तक आते-आते क्यों शांत हो गया, इस पर विचार अपेक्षित है। क्या महादेवी

को वह स्मृति-गान अरुचिकर लगने लगा था और अब वह त्याज्य था?

पाठांतर का स्वरूप 'नीरव भाषण' कविता में भी देखना चाहिए। 'चाँद' में प्रकाशित इस कविता का पहला छंद इस प्रकार है¹⁹:

गिरा जब हो जाती है मौन,
जहाँ होता भाषा का अन्त!
प्राण होते विस्मृति में मग्न,
जहाँ है सीमाबद्ध अनन्त!
जहाँ प्राणों का आकर्षण,
वहीं तुम हो नीरव-भाषण!!

'नीहार' में यह अंश परिवर्तित होकर इस प्रकार है²⁰:

गिरा जब हो जाती है मूक
देख भावों का पारावार,
तोलते हैं जब बेसुध प्राण
शून्य से करुण कथा का भार;
मौन बन जाता आकर्षण
वहीं मिलता नीरव भाषण।

'यामा' (1939) में यह अंश इसी रूप में है।²¹ केवल 'आकर्षण' के बाद अल्पविराम (,) की वृद्धि उसमें है तथा 'नीरव भाषण' के पश्चात (।) की जगह (!) का प्रयोग है।

किंतु, इस अंश की पहली पंक्ति 'यामा' (भारती भंडार)²² में परिवर्तित है—

गिरा जब हो जाती है मौन

इस तरह के परिवर्तन का सबसे अराजक नमूना 'महादेवी-साहित्य' में है। पूर्व में उल्लेख है कि 'महादेवी-साहित्य' के दूसरे खंड में इस कविता को किसी भी संकलन में असंकलित मानकर 'चाँद की फ़ाइल से' संकलित कर लिया गया है; वहाँ 'चाँद' में प्रकाशित पाठ किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है, वह देखिए—

गिरा जब हो जाती है मौन, जहाँ होता भाषा का अन्त।
प्राण होते निष्कृति में मग्न, जहाँ है सीमाबद्ध कानन्त।
जहाँ प्राणों का आकर्षण, वही तुम हो नीरव भाषण।²³

इस कविता का अगला छंद 'चाँद' में इस प्रकार है :

जहाँ होता पतझड़ वसंत,
जहाँ जाग्रति हो जाती सुप्त!
जहाँ मदिरा में है चैतन्य,
भिन्नता हो जाती है लुप्त!
जहाँ मानस का मुग्ध मिलन,
वहीं मिलता नीरव-भाषण!!

'नीहार' और 'यामा' में यह अंश परिवर्तित होकर इस प्रकार है :

जहाँ बनती पतझार बसंत
जहाँ जागृति बनती उन्माद,
जहाँ मदिश देती चैतन्य
भूलना बनता मीठी याद;
जहाँ मानस का मुग्ध मिलन
वहीं मिलता नीरव भाषण।

पहली पंक्ति के 'होता' को 'नीहार' में 'बनती' से बदला गया है, किंतु दूसरी पंक्ति तो मूल से पूरी तरह स्वतंत्र है, बल्कि यह कहें कि विपरीत भाव की है।

यह जरूरी नहीं कि हर बदलाव काव्यत्व में कुछ वृद्धि ही करे। इस कविता के दोनों पाठ की तुलना से यह स्पष्ट है। उपर्युक्त अंश के बाद वाला अंश 'चाँद' में इस प्रकार है :

जहाँ विष देता है अमरत्व,
जहाँ पीड़ा है प्यारी मीत!
अश्रु बनते नयनों का सार,
जहाँ ज्वाला होती नवनीत!
मृत्यु हो जाती नवजीवन,
वहीं तुम हो नीरव-भाषण!!

यह अंश 'नीहार' में इस प्रकार है :

जहाँ विष देता है अमरत्व
जहाँ पीड़ा है प्यारी मीत,
अश्रु हैं नयनों का शृंगार
जहाँ ज्वाला बनती नवनीत;
मृत्यु बन जाती नवजीवन
वहीं रहता नीरव भाषण।

चिह्नों में हुए बदलाव को यदि छोड़ दें और मसृणता एवं गेयता की कसौटी पर कसें तब भी 'चाँद' में प्रकाशित पाठ अधिक बेहतर है। 'यामा' (1939) का पाठ 'नीहार' वाला ही है; अंतर मात्र यह है कि 'यामा' में 'नवजीवन' के बाद (,) का प्रयोग है, जो 'नीहार' में नहीं है। 'नीरव भाषण' के बाद 'नीहार' में (।) का प्रयोग है जबकि 'यामा' में (!) का।

इस अंश का पाठ-भ्रम 'यामा' (भारती भंडार) से पैदा होता है। उपर्युक्त अंश में आए 'नयनों' को उसमें 'नैनों' से बदल दिया गया है।²⁴ स्पष्ट है कि यह परिवर्तन महादेवी के जीवनकाल में आ गया था, और एक रचना के ये दोनों पाठ उनके समय से ही चलन में हैं।

कविता का अगला अंश है :

नहीं जिसमें अनन्त विच्छेद,
कभी करता प्राणों को भिन्न!
जहाँ संशय का काला मेघ,
नहीं करता मानस आच्छन्न!

प्रतीक्षा बन जाती अंजन,
वही रहता नीरव-भाषण!!

‘नीहार’ में यह परिवर्तित रूप में इस प्रकार है :

नहीं जिसमें अनन्त विच्छेद
बुझा पाता जीवन की प्यास,
करुण नयनों का संचित मौन
सुनाता कुछ अतीत की बात;
प्रतीक्षा बन जाती अंजन
वहीं मिलता नीरव भाषण।

‘बात’ के बाद प्रयुक्त (;) ‘यामा’ (1939) और भारती भंडार से प्रकाशित ‘यामा’ के पुराने संस्करणों में तो है, किंतु बाद में उसके स्थान पर (,) का प्रयोग मिलता है।²⁵ ‘नीहार’ (लोकभारती)²⁶ में तो कोई चिह्न ही नहीं है। ‘यामा’ (1939) में ‘नीरव भाषण’ के बाद आए (।) को (!) से बदला गया है। ‘चाँद’ में ‘अंजन’ के बाद (,) का प्रयोग है, ‘नीहार’ (1930) में यह प्रयोग नहीं है। ‘यामा’ (1939) में यह प्रयोग है किंतु भारती भंडार से प्रकाशित संस्करण में यह नहीं है। अगर ‘महादेवी साहित्य’ (खंड-2) की बात करें तो उसमें चिह्नों का प्रयोग ‘चाँद’ से भिन्न पूरे मनमाने ढंग से है।²⁷ यानी, कुल मिलाकर कहें तो बड़ी उलझन वाली स्थिति है।

कविता का अगला अंश ‘चाँद’ में इस प्रकार है :

पहन करके आँसू के हार,
जहाँ फिर मुस्काते हैं नैन!
जहाँ है आशा का बलिदान,
त्याग की वेदी पर दिन-रैन!
वेदना बनती संजीवन,
वहीं तुम हो नीरव-भाषण!!

‘नीहार’ (1930) में महादेवी इस अंश को नए ढंग से प्रस्तुत करती हैं :

पहन कर जब आँसू के हार
मुस्करातीं वे पुतली श्याम,
प्राण में तन्मयता का हास
माँगता है पीड़ा अविराम;
वेदना बनती संजीवन
वहीं मिलता नीरव भाषण।

‘यामा’ (1939) में भी यही पाठ है। अंतर केवल इतना है कि अंश के अंत में आया (।) चिह्न, वहाँ (!) से परिवर्तित है।

अगले अंश में आई पंक्ति ‘जहाँ नभ में बसता आराध्य’, ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘जहाँ नभ में बसता आराध्य!’ से परिवर्तित है। ‘महादेवी-साहित्य’ में ‘चाँद’ का पाठ भ्रष्ट रूप में

‘जहाँ तम में बसता आराध्य’ हो गया है। ‘चाँद’ में आया ‘ढाल देता प्राणों में प्राण’ अंश ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘ढाल देना प्राणों में प्राण’ से परिवर्तित है। ‘मौन हो जाता आवाहन/वहीं मिलता नीरव-भाषण!’, ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘मौन बन जाता आवाहन/वहीं रहता नीरव भाषण।’ से परिवर्तित है।

इस रचना के शेष अंशों में भी परिवर्तन है :

जहाँ है स्वप्नों में अस्तित्व
कामनाओं में मिलता योग!
महानिद्रा बनता जीवन,
वहीं रहता नीरव-भाषण!! (चाँद)
जहाँ सपनों में है अस्तित्व
कामनाओं में रहता योग;
महानिद्रा बनता जीवन
वहीं मिलता नीरव-भाषण। (नीहार)

‘यामा’ में पाठ यही है, केवल चिह्नों में परिवर्तन है। ‘जीवन’ के बाद वहाँ (,) तथा ‘नीरव-भाषण’ के बाद (।) की जगह (!) का प्रयोग है।

कविता का अंतिम छंद है :

जहाँ आशा बनती नैराश्य,
राग हो जाता है उच्छ्वास!
मधुरवीणा है अन्तर्नाद,
तिमिर हो जाता दिव्य प्रकाश!
हास में मिलता है रोदन,
वहीं तुम हो नीरव-भाषण!! (चाँद)

‘नीहार’ (1930) में यह अंश परिवर्तित रूप में इस प्रकार है :

जहाँ आशा बनती नैराश्य
राग बन जाता है उच्छ्वास,
मधुर वीणा है अंतर्नाद
तिमिर से मिलता दिव्य प्रकाश;
हास बन जाता है रोदन
वहीं मिलता नीरव भाषण।

‘यामा’(1939) में शब्द यही हैं, किंतु दो जगहों पर चिह्नों में बदलाव है। ‘रोदन’ के बाद वहाँ अल्पविराम (,) तथा ‘नीरव भाषण’ के बाद विस्मयादिबोधक चिह्न (!) का प्रयोग है।

‘विस्मृति’ शीर्षक रचना में भी इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। चिह्नों में बदलाव के अतिरिक्त ‘नीहार’ में शब्द भी बदलते हैं। ‘चाँद’ में प्रकाशित निम्न अंश देखें²⁸ :

निराली सी आँसू की बूँद,
जहाँ डूबा भावों का हार।

सुरा का हो मतवाला घूँट,
जहाँ भूला है बीता प्यार!

‘नीहार’²⁹ और ‘यामा’³⁰ में यह अंश इस प्रकार है :

निराली सी आँसू की बूँद
छिपा जिसमें असीम अवसाद,
हलाहल या मदिरा का घूँट
डुबा जिसने डाला उन्माद!

‘चाँद’ में प्रकाशित पंक्तियाँ ‘ओस का हो छोटा आकार, छिपाया है जिसने तूफान’, ‘नीहार’ में ‘ओसकन का छोटा आकार/छिपा जो लेता है तूफान;’ से परिवर्तित है। ‘यामा’ में ‘ओसकन’ ‘ओस-कण’ के रूप में है। ‘चाँद’ में प्रकाशित पाठ में आया ‘आलोक समाधि’, ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘अलोक समाधि’ है। ‘मिटा देता खींची तस्वीर,’ ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘मिटा देता आँसू के दाग’ से परिवर्तित है।

परिवर्तन आगे भी है :

स्मृतियों का देकर बलिदान,
तुम्हें पाया है मैंने अन्त!
जुटा करके संचित ऐश्वर्य,
मिला है वैराग्य अनन्त! (चाँद)

महादेवी इस अंश को अधिक लाक्षणिक और अमूर्त बनाते हुए यह रूप देती हैं :

साधनाओं का दे उपहार
तुम्हें पाया है मैंने अन्त,
लुटा अपना सीमित ऐश्वर्य
मिला है यह वैराग्य अनन्त। (नीहार)

‘यामा’ में भी यही पाठ है, केवल अन्त में (!) चिह्न का प्रयोग है।

कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं— ‘भुला देना जीवन की साध, /डुबा देना बीते का लेश!’ ‘नीहार’ में यह बदलकर इस रूप में है— ‘भुला डालो जीवन की साध/मिटा डालो बीते का लेश,’। ‘यामा’ में भी यह इसी रूप में है।

इसी क्रम में ‘दीप’ शीर्षक कविता भी देखी जानी चाहिए। ‘नीहार’ और ‘यामा’ में संकलित पाठ में चिह्नों की भिन्नता तो है ही, शब्द भी बदले हुए हैं। कविता का पहला छंद है :

मूक करके मानस का ताप,
सुप्त करके सारा उन्माद!
जलाना प्राणों को चुपचाप,
छुपा के रोता अन्तर्नाद!
कहाँ सीखी है अद्भुत प्रीति?
मुग्ध हे निर्वाणोन्मुख दीप!! (चाँद)³¹

‘नीहार’³² में यह अंश परिवर्तित होकर इस रूप में है :

मुक करके मानस का ताप
सुलाकर वह सारा उन्माद,
जलाना प्राणों को चुपचाप
छिपाये रोता अन्तर्नाद;
कहाँ सीखी यह अद्भुत प्रीति?
मुग्ध हे मेरे छोटे दीप!

इस परिवर्तन की काव्यात्मकता पहले पाठ से अधिक है। और, यह प्रयास पूरी कविता में है। 'मुग्ध हे निर्वाणोन्मुख दीप!!' का प्रयोग टेक की तरह 'चाँद' में प्रकाशित पाठ के पहले, दूसरे, चौथे और पाँचवें छंद में है। तीसरे छंद में उसके स्थान पर 'हमें हे निर्वाणोन्मुख दीप!!' का प्रयोग है। 'नीहार' में महादेवी ने इसे बदल दिया है। पहले छंद का उदाहरण ऊपर है ही। दूसरे छंद में 'लजीले मेरे छोटे दीप!', तीसरे छंद में 'अनोखे मेरे नेही दीप!', चौथे छंद में 'वियोगी मेरे बुझते दीप!' एवं पाँचवें छंद में 'निर्वाणोन्मुख दीप?' का प्रयोग है।

'चाँद' के 'अन्तस्थल' को 'नीहार' और 'यामा'³³ में 'अन्तस्तल' से, 'शीश' को 'गात' से, 'आयु का हो आया है अन्त!' को 'वेदनाओं का होता अन्त,' और 'लुटा करके सोने सा प्यार!' को 'लुटा अपने सोने सा प्यार?' से बदला गया है।

महादेवी की कविता में आए इतने-इतने परिवर्तनों की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? पाठ-भेद की यह स्थिति इस निष्कर्ष तक ज़रूर ले जाती है कि उनकी कविताओं का प्रामाणिक पाठ, उत्तरवर्ती पाठ को नहीं, बल्कि विभिन्न संकलनों के प्रथम संस्करण में संकलित पाठ को मानना चाहिए।

संदर्भ :

1. चंद्रोदय, महादेवी वर्मा, चाँद, नवंबर 1922, वर्ष-1, खंड-1, संख्या-1, पृ. 14
 2. चाँद, वही, पृ. 73;
 3. मैं सजग चिर साधना ले, चाँद, संपादक-महादेवी वर्मा, मार्च 1936, वर्ष-14, खंड-1, संख्या-5, पृ. 584; इस अंक के बाद 'चाँद' में उनके द्वारा अनूदित कई काव्य-रचनाएँ छपीं, किंतु कविता या गीत नहीं।
 4. 'नीहार' का प्रकाशन 1930 में हुआ था। माताप्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद से बताया है। देखें, हिंदी पुस्तक साहित्य, (1867-1942), हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 1945। दूधनाथ सिंह ने भी यही सूचना दी है। अंतर मात्र यह है कि वे 'इलाहाबाद' की जगह 'प्रयाग' लिखते हैं। देखें, महादेवी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ. 314
- किंतु, ये सूचनाएँ परीक्षणीय हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज में 'नीहार' के पहले संस्करण की एक प्रति सुरक्षित है, जिस पर लेखिका का नाम 'श्री महादेवी वर्मा, बी. ए.', प्रकाशक का नाम 'गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग' तथा मुद्रक 'सूरजप्रसाद खन्ना, हिंदी साहित्य प्रेस, प्रयाग' मुद्रित है। इसे 'प्रथमावृत्ति' कहा गया है। मूल्य था—एक रुपए चार आना। 'प्रथमावृत्ति' से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह प्रथम संस्करण के बाद पहली आवृत्ति अर्थात् दूसरा संस्करण है।

किताब के प्रथम संस्करण में 'प्रथमावृत्ति' लिखने का उस समय चलन था। उदाहरण के लिए गंगापुस्तक माला, लखनऊ से प्रकाशित प्रेमचंद के कहानी संकलन 'प्रेम द्वादशी' के संवत् 1983 में प्रकाशित पहले संस्करण को देखा जा सकता है। इस पर 'प्रथमावृत्ति' मुद्रित है। इसी तरह 'प्रेम पंचमी' (संवत् 1987) के पहले संस्करण पर भी 'प्रथमावृत्ति' मुद्रित है। इसका प्रकाशन भी गंगापुस्तक माला, लखनऊ से हुआ था। 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद (प्रयाग) से 1926 में प्रकाशित 'प्रेम प्रमोद' के पहले संस्करण पर भी 'प्रथमावृत्ति' मुद्रित है।

स्पष्ट है कि 'नीहार' का प्रथम प्रकाशन 'साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग' के द्वारा न होकर 'गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग' के द्वारा हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस 'प्रथमावृत्ति' वाले संस्करण के अंतिम दो पृष्ठों पर 'साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग' से प्रकाशित पुस्तकों के विज्ञापन भी छपे हुए हैं। यदि 'साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग' से 'नीहार' का पहला संस्करण आया होता, तो 'गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग' वाले संस्करण में ऐसे विज्ञापन न आए होते। हाँ, यह संभव है कि पहले संस्करण के बाद प्रकाशनाधिकार 'साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग' ने ले लिया हो और उसने अपना प्रथम संस्करण भी निकाला हो। इन पंक्तियों के लेखक के पास 'साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग' से प्रकाशित 'द्वितीयावृत्ति' की एक प्रति है। इस संस्करण में 'गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार' से प्रकाशित 'नीहार' में छपी महादेवी वर्मा की तस्वीर से भिन्न तस्वीर प्रकाशित है। लेखिका का नाम 'श्री महादेवी वर्मा' है। 'बी. ए.' यहाँ नहीं है। पुस्तक का मूल्य एक रुपया बारह आना है। और, मुद्रक का नाम 'श्री गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिंदी साहित्य प्रेस, प्रयाग' है। इस संस्करण में 'साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग' से प्रकाशित पुस्तकों के विज्ञापन नहीं हैं।

5. 'यामा' का प्रकाशन 1939 में किताबिस्तान, इलाहाबाद-लंदन से हुआ। बाद में यह भारती भंडार, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। उल्लेखनीय है कि साहित्य भवन लिमिटेड और भारती भंडार के प्रकाशनाधिकार लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद ने ले लिए। इस तरह ये दोनों संकलन अब लोकभारती प्रकाशन से छपते हैं।

6. महादेवी-साहित्य का प्रथम प्रकाशन 1969 में सेतु प्रकाशन, झाँसी से हुआ था। संपादक थे—ओंकार शरद। इसका द्वितीय संशोधित संस्करण 2000 में वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से आया। तृतीय परिवर्तित व संशोधित संस्करण वाणी प्रकाशन से ही 2007 में आया। दूसरे और तीसरे संस्करण का संपादन निर्मला जैन ने किया है। निर्मला जैन के संपादन में 'चाँद' की असंकलित रचनाएँ 'महादेवी-साहित्य' में जुड़ी हैं।

7. यामा, भारती भंडार, इलाहाबाद, छात्र संस्करण, 1983

8. यामा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पहला पेपरबैक संस्करण, 2008

9. निर्मला जैन, महादेवी-साहित्य : तीसरे परिवर्धित संस्करण (सचित्र) की भूमिका, महादेवी साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, खंड-1, 2007, पृ. 11

10. चाँद, फरवरी 1923, वर्ष-1, खंड-1, संख्या-4, पृ. 300-301; यह कविता 'चाँद' के अप्रैल 1926 के अंक में भी प्रकाशित हुई।

11. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग, प्रथमावृत्ति, पृ. 51-54

12. यामा, किताबिस्तान, इलाहाबाद-लंदन, 1939, पृ. 29-30
13. यामा, भारती भंडार, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, संवत् 2008, पृ. 29
14. चाँद, अगस्त 1924, वर्ष-2, खंड-2, संख्या-4, पृ. 305
15. नीहार, वही, पृ. 36
16. यामा, किताबिस्तान, पृ. 20; यामा, भारती भंडार, पृ. 19
17. चाँद, दिसंबर 1926, वर्ष-5, खंड-1, संख्या-2, पृ. 170-171
18. नीहार, वही, पृ. 93-94; यामा, किताबिस्तान, पृ. 53; यामा, भारती भंडार, पृ. 55
19. चाँद, फरवरी 1927, वर्ष-5, खंड-1, संख्या-4, पृ. 369-370
20. नीहार, वही; यहाँ यह कविता पृ. 97 से 100 पर है।
21. यामा, किताबिस्तान, पृ. 55-56
22. यामा, भारती भंडार, संवत् 2008, पृ. 57-58
23. महादेवी साहित्य, खंड-2, पृ. 101
24. यामा, भारती भंडार, संवत् 2008, पृ. 57
25. यामा, भारती भंडार, 1983, पृ. 21
26. नीहार, लोकभारती, इलाहाबाद, 2019, पृ. 70
27. महादेवी साहित्य, खंड-2, पृ. 99-100
28. चाँद, मार्च 1927, वर्ष-5, खंड-1, संख्या-5, पृ. 522
29. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, पृ. 80-82
30. यामा, किताबिस्तान, पृ. 45-46
31. चाँद, नवंबर 1927, वर्ष-6, खंड-1, संख्या-1, पृ. 119
32. नीहार, वही, पृ. 89-90
33. यामा, किताबिस्तान, पृ. 51; यामा, भारती भंडार, पृ. 53

संपर्क : एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज